

KICHIK MAKTAB YOSHIDAGI BOLALARNI HARAKATLI O'YINLAR ORQALI EMOTSIONAL RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK AHAMIYATI

Ibraximov Sanjar Urunbayevich

Alfraganus university "Sport faoliyati" kafedresi professor v.b, pedagogika fanlari doktori(DSc)

ORCID 0000-0002-9347-5595

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17170408>

***Annotatsiya.** Mazkur maqola kichik maktab yoshidagi o'quvchilarining hissiy rivojlanish xususiyatlarini, hissiy rivojlanish xususiyatlarini, bu jarayonni rag'batlantirishda harakatli o'yinlarning ahamiyatini hamda o'yin faoliyati bilan bog'liq ruhiy jihatlarni o'rganadi. Shuningdek, ishda bolalarning hissiy holatini yaxshilashga qaratilgan harakatli o'yinlarni tashkil etish va o'tkazish bo'yicha amaliy tavsiyalar berilgan, ularning hissiy sohani rivojlantirishdagi samaradorligi baholanadi.*

***Kalit so'zlar.** harakatli o'yinlar, ijtimoiy moslashuv, hissiy rivojlanish, emotsional rivojlanish, his-tuyg'u, o'yin faoliyati, pedagoglar, psixologlar.*

Kichik maktab yoshidagi bolalarning hissiy rivojlanishi pedagog va psixologlar oldida turgan asosiy vazifalardan biri hisoblanadi. Hayotning bu davrida hissiy sohaning faol shakllanishi sodir bo'ladi, bu bolaning umumiy shaxsiy yetukligiga, uning ijtimoiy ko'nikmalariga va atrof-muhit bilan o'zaro ta'sir qilish qobiliyatiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Emotsiyalar ta'lim jarayonida muhim rol o'ynaydi, chunki ular nafaqat motivatsiyaga, balki ma'lumotni idrok etishga ham ta'sir ko'rsatadi, bu esa ta'lim jarayonida hissiy rivojlanishni kata ahamiyat qaratadi.

Harakatli o'yinlar faol faoliyat shakli sifatida bolalarning hissiy rivojlanishini rag'batlantirishning o'ziga xos vositasidir. Ular nafaqat jismoniy rivojlanishga yordam beradi, balki ijobiy his-tuyg'ularni shakllantirish, ularni boshqarish, shuningdek, hamkorlik, hamdardlik va jamoada ishlash kabi ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirish uchun sharoit yaratadi. O'yin jarayonida bolalar o'z his-tuyg'ularini ifodalashni, boshqalarning his-tuyg'ularini tushunishni, shuningdek, hissiy qiyinchiliklarni yengishni o'rganadilar, bu esa ularning hissiy o'sishining ajralmas qismidir.[1]

Biz tadqiqot davomida quyidagi kichik maktab yoshidagi bolalarning emotsional rivojlanish xususiyatlarini qisqacha tahlil qilgan holda ko'rib chiqishga harakat qilamiz.

Bizga ma'lumki 6 yoshdan 10 yoshgacha bo'lgan davrni o'z ichiga olgan kichik maktab yoshidagi davrida bolalar hissiy shakllanishning ko'plab bosqichlarini boshdan kechiradilar. Bu davrda ular atrof-muhit bilan ongli ravishdagi munosabatda bo'la boshlaydilar, bu esa ularning tafakkuri, diqqati va xotira kabi kognitiv jarayonlarning rivojlanishi bilan bog'liq jarayon ifodalanadi. His-tuyg'ularning yanada xilma-xil va murakkab tarzda shakllanib boradi. Shuningdek quvonch, qayg'u, qo'rquv, g'azab, hayrat va boshqalar. Bolalar nafaqat bu his-tuyg'ularni boshdan kechirishni, balki ularni anglashni va tushunishni ham o'rganadilar, bu esa hissiy yetuklik yo'lidagi muhim qadamlardan biri hisoblanadi.

Bu yoshdagi emotsional rivojlanishning o'ziga xos xususiyatlaridan biri shundaki, bolalar boshqalarga faol hamdard bo'la boshlaydilar. Ular do'stlarining muvaffaqiyatlaridan quvonib, muvaffaqiyatsizliklaridan xafa bo'lishlari mumkin. Bu bolalarga boshqa insonlarning his-

tuyg'ularini tushunish va his qilish imkonini beruvchi empatiyaning rivojlanishi bilan bog'liq. Empatiya ijtimoiy aloqalar va munosabatlarni shakllantirishda muhim rol o'ynaydi, bu esa o'z navbatida ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirishga yordam beradi.[2]

Kichik maktab yoshida bolalar o'z xatti-harakatlari atrofdagilarning his-tuyg'ulariga ta'sir qilishi mumkinligini anglay boshlaydilar, bu esa ularda o'z xatti-harakatlari uchun ma'suliyatni shakllantiradi.

Shunday qilib, umuman olganda, kichik maktab yoshidagi bolalarning hissiy rivojlanishining o'ziga xos xususiyatlari shundaki, bu davrda ular o'zlarining va atrofdagilarning his-tuyg'ularini anglay boshlaydilar. Bolalar ijtimoiy xabarlarga sezgir bo'lib boradilar, boshqa odamlarning hissiy holatlarini talqin qilishni o'rganadilar, bu ularning ijtimoiy rivojlanishida muhim bosqich hisoblanadi. Biroq, hissiy anglashdagi yutuqlarga qaramay, ko'pchilik bolalar hali ham o'z his-tuyg'ularini boshqarishda qiyinchiliklarga duch kelishadi, bu esa nizolar, stress va boshqa salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Shuning uchun bolalarning ijobiy hissiy rivojlanishiga yordam beradigan va paydo bo'lgan qiyinchiliklarni yengishga yordam beradigan sharoitlarni yaratish juda muhimdir.

Aynan harakatli o'yinlar ushbu maqsadlarga erishishning samarali vositasi bo'lib xizmat qilishi mumkin. Ular nafaqat bolalarning e'tiborini tortadi, balki ularning bir-birlari bilan faol muloqot qilishlariga imkon beradi, bu esa ijobiy his-tuyg'ularni shakllantirish imkoniyatini yaratadi. O'yin jarayonida bolalar quvonch, zavq-shavq tuyg'ularini his qiladilar, shuningdek, hissiy rivojlanishning muhim jihati bo'lgan ko'ngilsizliklar va muvaffaqiyatsizliklarni yengishni o'rganadilar. O'yinlar ta'lim jarayonida ham, bo'sh vaqtlarda ham tashkil etilishi mumkin, shu sababli ular barcha bolalar uchun qulay hisoblanadi.[3]

Biz shu jumladan quyidagi kichik maktab yoshidagi bolalarning hissiy rivojlanishiga harakatli o'yinlarning ta'sirini ta'kidlab o'tamiz.

1. Hissiyotlarni boshqarish. Harakatli o'yinlar jarayonida bolalar turli xil vaziyatlarga duch kelishadi, bu esa ulardan umidsizlik, stress va muvaffaqiyatsizliklarni yengishni talab qiladi. Qoidali o'yinlar masalan bularga ("Aniq nishonga urush", "Quyondar, qorovul va ovchi", "Bekinmashoq") kabi o'yinlar ham bolalarni o'z impulslarini nazorat qilishga, sabr-toqat bilan o'z navbatini kutishga, mag'lubiyat va g'alabalarni qadr-qimmat bilan qabul qilishga, ko'rsatmalarga amal qilishga o'rgatadi. Bu o'z-o'zini tartibga solish va o'z his-tuyg'ularini boshqarish qobiliyatini rivojlantirishga yordam beradi. Hatto o'yindagi mag'lubiyat ham uni munosib qabul qilishga, o'z harakatlarini tahlil qilishga va yaxshilanishga intilishga o'rgatadi.

2. Ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirish. Harakatli o'yinlar ko'pincha jamoaviy faoliyatni o'z ichiga oladi, bu esa bolalarga jamoada ishlashni, bo'lishishni, yon berishni va nizolarni tinch yo'l bilan hal qilishni o'rganishga yordam beradi. Jamoaviy o'yinlar ("Arqon tortish", "Estafetalar", "Qal'a himoyasi") kabi o'yinlari bolalarni jamoada ishlashga, boshqalarning qiziqishlarini hisobga olishga, kelishuvga, bir-birini qo'llab-quvvatlashga o'rgatadi. Bu hamkorlik, hamdardlik va guruhga mansublik tuyg'usini rivojlantirishga yordam beradi. Individual o'yinlar, o'z navbatida, mustaqillik va o'ziga ishonchni rivojlantiradi.

3. O'z-o'zini hurmat qilishni oshirish. O'yindagi topshiriqlarni muvaffaqiyatli bajarish bolaning o'ziga bo'lgan ishonchini oshiradi, o'z kuchiga bo'lgan ishonchini mustahkamlaydi. Faqat natijaga e'tibor qaratmasdan, bolaning sa'y-harakatlarini rag'batlantirish muhim.

4. Stress va zo'riqishni yo'qotish. Harakatli o'yinlar endorfinlarni chiqarishga yordam beradi, stress va zo'riqish darajasini pasaytiradi, bu ayniqsa maktab yuklamasi sharoitida muhimdir. Quvnoq o'yin muhiti bolaning dam olishiga yordam beradi.

5. His-tuyg'ularning ifodalanishini rivojlantirish. Rolli o'yinlar masalan, ("Ovchi va quyonchalar", "Kosmonavtlar", "Bayroqchani olib kel") bolalarga turli his-tuyg'ularni boshdan kechirish imkonini beradi, empatiyani va boshqalarning his-tuyg'ularini tushunish qobiliyatini rivojlantiradi. Harakatlar va tovushlarga taqlid qilishni o'z ichiga olgan o'yinlar noverbal muloqot va hissiy ta'sirchanlikni rivojlantirishga yordam beradi.

Harakatli o'yinlarning psixologik jihatlari ham hissiy rivojlanish uchun katta ahamiyatga ega. Harakatli o'yinlarni tanlashda bolalarning yosh va individual xususiyatlari hisobga olinishi kerak. O'yin paytida xavfsizlik va qulaylikni ta'minlash muhim. O'yin jarayonini tashkil etish tartibli, shu bilan birga bolalarning qiziqishlarini hisobga olgan holda moslashuvchan bo'lishi kerak. O'qituvchi ijobiy va qo'llab-quvvatlovchi muhitni yaratishi, hamkorlik va o'zaro yordamni rag'batlantirishi kerak.

O'yinlar jamoa ruhini, hamkorlik qilish va bir-birini qo'llab-quvvatlash qobiliyatini rivojlantirish kabi aniq vazifalarni hal qilishga qaratilgan bo'lishi mumkin. Bunda bolalarning individual xususiyatlari, ularning emotsional holati va rivojlanish darajasini hisobga olish muhimdir. Pedagoglar va ota-onalar o'yin jarayonini o'z vaqtida to'g'rilash va hissiy rivojlanish uchun maksimal qulay sharoit yaratish uchun bolalarning turli o'yin vaziyatlariga qanday munosabatda bo'lishlariga e'tibor berishlari kerak.

Harakatli o'yinlarni tashkil etish va o'tkazish pedagoglardan nafaqat bolalar psixologiyasi haqidagi bilimlarni, balki hissiy rivojlanishga yordam beradigan qulay muhitni yaratish qobiliyatini ham talab qiladi. O'yinlar qiziqarli, xilma-xil bo'lishi va bolalarning yosh xususiyatlariga mos kelishi muhimdir. Pedagoglar bolalarning qiziqishlari va afzalliklarini hisobga olgan holda ularni o'yinlarda ishtirok etishga va bir-birlari bilan faol muloqot qilishga undashlari kerak. Bundan tashqari, o'yin paytida bolalarning xavfsizligini ta'minlash zarur, bu esa o'zaro ishonch muhitini yaratishning muhim shartidir.

Bolalarning emotsional sohasini rivojlantirishda harakatli o'yinlardan foydalanish samaradorligini baholash ham muhim vazifa hisoblanadi. Pedagoglar va psixologlar o'yinlar bolalarning hissiy rivojlanishiga qanchalik hissa qo'shishini, ular hissiy qiyinchiliklarni yengishga yordam berishini va ijtimoiy ko'nikmalarni yaxshilashini baholay olishlari kerak. Buning uchun kuzatish, so'rov, test kabi turli usullardan foydalanish mumkin, bu esa harakatli o'yinlarning bolalarning hissiy rivojlanishiga ta'siri haqida obyektiv ma'lumotlarni olish imkonini beradi.

Xulosa qilib shuni ta'kidlash lozimki, harakatli o'yinlar kichik maktab yoshidagi bolalarning hissiy rivojlanishida muhim vosita hisoblanadi. Ular nafaqat jismoniy rivojlanishga hissa qo'shadi, balki hissiy sohani shakllantirishda, ijtimoiy moslashuvda va atrof-muhit bilan o'zaro aloqada muhim rol o'ynaydi. Harakatli o'yinlarni samarali tashkil etish va o'tkazish bolalarning hissiy intellekti darajasini sezilarli darajada oshirishi mumkin, bu esa o'z navbatida ularning o'quv faoliyati va ijtimoiy hayotiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Ta'lim jarayonida harakatli o'yinlardan foydalanish usullarini tadqiq etish va rivojlantirishni davom ettirish, ularning bola shaxsining uyg'un rivojlanishidagi ahamiyatini hisobga olgan holda, kelajakda o'ziga ishongan, hissiy jihatdan barqaror va ijtimoiy moslashuvchan shaxslarni shakllantirishga asos bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Губа В.П. Развитие интереса к произвольной двигательной активности младших школьников в ракурсе применения импровизационно творческих подвижных игр / В.П. Губа, Я.В. Казаков // Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. – 2022. – №6. – С. 56–58.

2. Карелина И.О. Развитие эмоциональной сферы детей в дошкольной образовательной организации / И.О. Карелина // Мир науки. Педагогика и психология. – 2019. – Т. 7. №5. – С. 50–53.
3. Костина А.М. Подвижная игра как средство воспитания положительных взаимоотношений у детей младшего школьного возраста / А.М. Костина; ГОУ ВПО «ДОННУ». – 2024. – С. 216–217.